

MADANIYATLARARO MULOQOT TUSHUNCHASI HAQIDA

Paziljanova Zulfiya Sabirjanovna

**Qo'qon davlat pedagogika instituti
katta o'qituvchisi, ped.f.f.d. (PhD)**

Abdug'ofurova Arofatxon Baxtiyorjon qizi

**Qo'qon davlat pedagogika instituti
Xorijiy tillar fakulteti talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982261>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli xil mamlakatlar an'ana qadriyatlari va urf-odatlariga hurmat bilan qarash, madaniy meroslarini oyoq osti qilmaslik va ularni kelajak avlod uchun asrab-avaylash, shuningdek, chet til ta'limida sifat va samaradorlikni ta'minlash maqsadida chet tillarni o'rganish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kommunikatsiya, madaniyatlararo muloqot, diniy bag'rikenglik, milliy-madaniy meroslar, urf-odat, globallashuv.

Inson – ijtimoiy mohiyat. Inson jamiyatda yashaydi va tabiiyki, u mazkur jamiyatning boshqa a'zolari bilan muloqot qilishi lozim bo'ladi. Kommunikatsiya termini ham lotincha communication, communis “umumiy” so'zidan kelib chiqqan. Turli xalqlar, tillar, madaniyatlar aralashgan bir paytda, boshqa madaniyatlarga qiziqish, ularni hurmat qilish, ularni tushunishga harakat qilish, ularga sabr-toqat bilan yondashishni o'rganish dolzarb muammolardan biridir. Mashhur Pifagor uzoq yillar Misr, Bobil va Hindistonda yashab, ilm olgan bo'lsa, buyuk sharq allomasi Forobiy o'zini Aristotelning shogirdi deb hisoblagan. Abu Ali ibn Sino o'zining jahonga ta'rifi ketgan “Tib qonunlari” asarida, mutaxassislar ta'kidlashiga ko'ra, yunon va sharq tibbiyoti yutuqlarini to'la mujassam eta olgan. Shu tufayli ham bu asar ming yildan buyon tibbiyot olamida o'z qiymatini yo'qotmay kelmoqda. Aristotelning “Poetika” nomli mashhur asariga Ibn Sino tomonidan yozilgan “She'r san'ati” deb nomlangan sharhlar ham madaniyatlararo birlik ramzi, jahon madaniyati rivojiga qo'shilgan katta hissadir. Aynan shu tufayli millatlararo va umumjahon masalalariga ko'proq e'tibor qaratildi. Ayni vaqtda barcha davlatlarning yuksalishi va farovonligi o'sha davlatdagi turli xil millat va elatlarning kelishib, birgalikda, muqobil o'zaro munosabatlar bilan, shunigndek, do'stonalikda ish tutishiga bog'liq.

Mamlakatimizdagi mavjud ko'plab xalqlarga tegishli bo'lgan tushunchalarni va urf-odatlarini hurmat qilish, ularni madaniyatiga yaxshi munosabatda bo'lish, shuningdek madaniy meroslarini oyoq osti qilmaslik va keyingi avlodga yetkazish har birimizning burchimiz. Yana bir muhim jihat professional bilim va barcha sohada komillikka erishgan kadrlar barcha oliy ta'lim muassasalarining ko'zlagan maqsadidir. Aynan bilim va malaka, chet tillarini o'zlashtirganlik hozirgi zamonning barcha mezonlariga javob bera oladi.

Jumladan, Ijtimoiy birdamlik-printsipining Yangi Konsititutsiyamizga kiritilishi O'zbekistonda istiqomat qilayotgan 130 dan ortiq millat va elatlarni Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida, ularning millati, tili, dini, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi hamda jamiyatdagi mavqeyidan qati'iy nazar, o'zaro hamkorligini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunda madaniyatlararo muloqot barcha darajadagi munosabatlarda ishtirok etish imkonini beradi.

XXI asrda axborot texnologiyalari jadallik bilan rivojlanayotgan bir vaqtda, xalqlarning madaniy birlashishi zamon bilan hamnafaslikda ketmoqda, desak mubolag'a bo'lmaydi. Tabir

joiz bo'lsa ziyoli, hamda tillarga qunt bilan yondashgan, chet elliklar bilan har sohada fikr almasha oladigan, vatanparvar, yurti va vatandoshlari manfaatlarini yuksak bilim, iroda bilan asrab va rivojlantirishga bel bog'lagan kadrlargina juda muhim global masalalarda yechim topib, millatimizni dunyoga tanita oladi. O'zbekistonda chet tillarni o'rgatish sohasi davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Turli konfessiyalar o'rtasidagi munosabatlar o'zaro hurmat va bag'rikenglikka asoslangan. Diniy va madaniy bag'rikenglik - turli millatga mansub kishilarning bir birlarining tilini, dinini, turmush tarzi, urf-odati va an'analarini, milliy-madaniy merosini hurmat qilishni, ularning sha'ni, qadr-qimmatini, ornomusini qadrlashni anglatadi. Bu esa diniy va madaniy bag'rikenglikning, tinchlikning barqarorligini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yurtimizda tillarga qaratilgan e'tibor va uni o'rganish borasida yoshlarga yaratilgan keng imkoniyatlar sababli, yoshlar zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanib zamon bilan hamnafas ketmoqdalar va buning yaqqol misoli bugungi kundagi barcha sohadagi yutuqlarimizdir.

References:

1. Yangilanayotgan Konstitutsiya. 100 savolga 100 javob.
2. Etnomadaniyat fanidan ma'ruzalar matni. 1-qism. Farg'ona, 2001 yil
3. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. – T.: Sharq, 1999, 5-maxsus son. – 480 b.
4. Paziljanova, Z. (2023). MADANIYATLARARO MULOQOTDA MADANIY SHOK MASALALARI. Models and methods in modern science, 2(6), 139-142.
5. Paziljanova, Z. (2023). МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТНИНГ АҚШДА ПАЙДО БЎЛИШИ. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 31-35.
6. Mamadodilovna, M. N. (2021, April). STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH IN GERMAN. In Archive of Conferences (Vol. 22, No. 1, pp. 93-95).
7. Mamadodilovna, M. N. (2022). Einsatz der Kommunikationsstrategien für die Förderung des Sprechens im DaF-Unterricht. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
8. S. Haqnazarova. Translation and Literary Influence on The Work of Abdulla Sher. pp. 92-93
9. S.Khakhazarova.The Expression of Nationalism in the work of Abdullah Sher. P.90-92.
10. Yusupova D. Technology for the development of teaching traditions in german lesson. International Conference on Advance research in Humanities, Sciences and Education.Switzerland conference. February 25th 2023.